

Pendeteksian Gerakan Satwa sebagai Pemicu Kamera pada Dakkera: *Camera Trap and Wireless Data Collection System*

Syifa Andini Muhammad¹, Ary Setijadi Prihatmanto¹, Agus Sukoco², Rahadian Yusuf¹, Reza Darmakusuma¹, Vitradisa Pratama³, Agus Budiyo¹

¹Institut Teknologi Bandung

²Universitas Bandar Lampung

³Universitas Mayasari Bakti

Abstrak— Badak Sumatera saat ini telah diklasifikasikan sebagai hewan terancam punah oleh lembaga konservasi dunia. Untuk menyelamatkan satwa dari kepunahan, metode *camera trap* sudah digunakan oleh peneliti. Saat ini, Taman Nasional Way Kambas Lampung telah menggunakan metode tersebut, tetapi terdapat beberapa kekurangan dari *camera trap* yang digunakan. Dalam tugas akhir ini dibuat sebuah pengembangan sistem *camera trap* bernama Dakkera, yaitu sebuah sistem *camera trap* dengan pengiriman data secara *wireless*. Sistem ini terdiri dari subsistem *trap*, subsistem kamera, pusat jaringan dan server data, subsistem pengambil data, dan sistem suplai daya.

Makalah ini berisi penjelasan mengenai rancangan, implementasi, dan pengujian subsistem *trap* pada sistem Dakkera. Subsistem *trap* merupakan bagian dari sistem yang berfungsi sebagai pendeteksi gerakan satwa dan melakukan proses pengiriman data *trigger* kepada kamera. Data *trigger* ini digunakan sebagai perintah pada kamera untuk melakukan proses pengambilan foto dan video. Pada implementasinya, subsistem *trap* yang dirancang sudah dapat melakukan fungsi yang diharapkan. Pada hasil pengujian, subsistem *trap* telah berhasil mendeteksi seluruh gerakan yang terjadi dan mengirimkan semua data *trigger* dengan durasi 3.3-4.33 detik. Pada gerakan yang kontinu, proses pembacaan gerakan memiliki toleransi waktu interval antardeteksi yaitu 4.067 detik. Interval antardeteksi dapat diminimalisasi dengan mengubah konfigurasi resistor pada sensor PIR yang digunakan. Selain itu, agar kecepatan pengiriman data meningkat, router yang digunakan dapat diganti dengan router yang cakupan jaringannya lebih luas.

Kata kunci— subsistem *trap*, *camera trap*, *trigger*, PIR sensor.

I. PENDAHULUAN

Badak Sumatera saat ini diklasifikasikan sebagai mamalia yang terancam punah oleh lembaga konservasi dunia, IUCN (*International Union for Conservation of Nature*)^[7]. Kepunahan di sini dapat disebabkan oleh faktor seperti penyakit, bencana alam, kerusakan genetis, bahkan perburuan. Badak dikenal sebagai hewan yang memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, sehingga badak dapat dengan mudah mendeteksi keberadaan manusia. Selain itu

badak hidup soliter dan jumlah populasi semakin berkurang, sehingga penelitian menjadi sulit untuk dilakukan.

Metode *camera trap* saat ini sudah digunakan oleh peneliti untuk pengambilan foto dan video satwa liar. Foto atau video ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, jenis kelamin, dan ciri-ciri lain^[9]. Informasi ini juga diharapkan dapat digunakan untuk penyelamatan satwa yang terancam punah^{[2][9]}.

Saat ini pihak konservasi di Way Kambas telah menggunakan beberapa *camera trap*, hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem *camera trap* yang tersedia dibutuhkan beberapa pengembangan. Kamera yang digunakan saat ini masih belum memiliki resolusi yang cukup baik sehingga hasil foto kurang maksimal. Selain itu, pihak konservasi mengambil data dari *camera trap* tersebut setiap satu bulan sekali disertai dengan pengecekan sumber energi pada sistem. Frekuensi pengambilan data ini tidak efektif karena dalam satu bulan terdapat banyak kemungkinan terhadap kondisi satwa yang ingin diamati.

Sebagai solusi, dibuat pengembangan dari sistem *camera trap* yang telah ada, Dakkera. Dakkera memiliki beberapa fungsi utama, yaitu melakukan deteksi keberadaan satwa, melakukan pengambilan foto atau video, dan melakukan pengiriman data ke pusat konservasi. Dakkera terdiri dari subsistem *trap*, subsistem kamera, dan proses pengiriman data secara *wireless*.

Makalah ini akan menjelaskan subsistem *trap* yang berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan satwa dan mengirimkan data tersebut ke subsistem kamera sebagai *command* untuk melakukan pengambilan data.

II. CAMERA TRAP UNTUK KONSERVASI SATWA, NODEMCU, SENSOR PIR, DAN TCP

Berikut beberapa studi literatur dalam perancangan dan implementasi subsistem *trap* pada sistem Dakkera.

A. Camera Trap

Camera trap adalah salah satu metode *Spatial Capture Recapture* (SCR) yang digunakan oleh peneliti satwa untuk mengambil foto atau video dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, jenis kelamin, dan ciri-ciri lain.

Selain itu, informasi ini juga diharapkan dapat digunakan untuk penyelamatan satwa yang terancam punah^[9].

Sebuah *camera trap* terdiri dari sensor deteksi gerakan/sensor infrared untuk memberikan *trigger* kepada kamera ketika ada satwa melintasi area kerja.

B. Sensor Passive Infra-Red (PIR)

Manusia dan hewan berdarah panas akan memancarkan infrared dari tubuhnya. Infrared memiliki panjang gelombang antara 700nm – 10⁶nm. Manusia memiliki pancaran infrared paling kuat di antara makhluk hidup lain yaitu sekitar 10³nm, sedangkan hewan berdarah panas memiliki panjang gelombang infrared lebih kecil daripada manusia.

Sensor PIR merupakan sensor pyroelektrik yang bekerja mendeteksi gerakan dengan mengukur perubahan sinar inframerah yang dihasilkan oleh objek disekitarnya. Sensor PIR memiliki material spesial yang sensitif terhadap cahaya inframerah. Ada dua bagian pada sensor ini yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan, yaitu IR sensor dan lensa fresnel. IR sensor berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan di area kerja sensor, sedangkan lensa Fresnel adalah lensa yang akan membuat tangkapan cahaya inframerah konvergen ke pusat sensor. Jangkauan dari sensor pun akan bisa lebih besar dengan adanya lensa tersebut^[1]. Ketika ada pembacaan gerakan, sensor ini akan memberikan output berupa sinyal *high* selama beberapa saat^[5].

Kelebihan dari sensor PIR adalah sudut deteksi luas sehingga area kerja lebih lebar^[4], cocok untuk hutan tropis^[2], dan dapat dilakukan pengaturan jarak deteksi dan *delay* antardeteksi. Kekurangan dari sensor ini adalah mudah terpengaruh oleh cahaya matahari, sehingga pembacaan tidak begitu akurat ketika pencahayaan terlalu terang^{[3][4]}.

C. NodeMCU

ESP8266 adalah sebuah chip WiFi yang dapat membuat mikrokontroler terkoneksi dengan jaringan WiFi. NodeMCU adalah sebuah platform *Internet of Things* (IoT) yang *open source* dan memakai modul ESP8266 sebagai pengembangan kitnya. Sehingga *development kit* ini adalah sebuah mikrokontroler yang terintegrasi langsung dengan modul WiFi.

NodeMCU secara default mengacu kepada firmware yang menggunakan bahasa pemrograman Lua^[8]. Namun saat ini Arduino telah mengembangkan *microcontroller unit* (MCU) *board* berdasarkan prosesor selain AVR. Sehingga NodeMCU dapat menggunakan Arduino IDE tanpa harus melakukan flash firmware.

D. Transmission Control Protocol (TCP)

TCP adalah jenis protocol komunikasi yang menyediakan metode pengiriman data yang andal dan akan memastikan paket data sampai. TCP akan mengirimkan ulang data yang telah terkirim tetapi tidak diakui oleh *receiver* dalam waktu tertentu. Namun TCP memiliki kecepatan pengiriman data yang lebih rendah dibandingkan dengan UDP.

III. SPESIFIKASI, PERANCANGAN, DAN IMPLEMENTASI

Dakkera tersusun dari beberapa subsistem dengan arsitektur sebagai berikut.

Gambar 3. 1 Arsitektur Dakkera

Arsitektur dari sistem Dakkera ini memiliki empat bagian utama yaitu subsistem *trap*, subsistem kamera, pusat jaringan dan server data, dan *data collection*. Selain itu juga terdapat sistem suplai daya pada masing-masing subsistem untuk mendukung keberjalan sistem ini. Subsistem *trap* berfungsi sebagai bagian dari sistem yang berfungsi untuk mendeteksi adanya gerakan. Ketika ada data trigger, subsistem *trap* akan mengirimkan pesan kepada subsistem kamera melalui pusat jaringan. Pesan *trigger* ini akan diterima oleh server komunikasi pada subsistem kamera, lalu server komunikasi akan memberikan pesan perintah kepada kamera untuk melakukan pengambilan foto dan video.

Seluruh data foto dan video yang didapatkan oleh kamera akan diberikan ke server data melalui pusat jaringan. Data yang terkumpul pada server data ini kemudian akan dikirim ke *data collection* dan akan dibawa ke pusat konservasi (*headquarter*) satu hari sekali.

Spesifikasi dari perancangan subsistem *trap* adalah sebagai berikut.

- Membaca gerakan satwa dan memberikan respon terhadap seluruh gerakan yang terjadi di area kerja
- Mengirimkan data ke subsistem kamera ketika mendapatkan *trigger*

Berikut adalah ilustrasi *data flow diagram* subsistem *trap*.

Gambar 3. 2 Data flow diagram

A. Pembacaan Data Sensor PIR

Proses perancangan pada subsistem *trap* ini menggunakan NodeMCU sebagai mikrokontroler dan HC-SR501 sebagai sensor *passive infra-red*. Pengaturan sensitivitas dan *delay* pada sensor diatur pada posisi minimum yaitu dengan rata-rata jarak deteksi antara 6-13 meter dan *delay* antardeteksi kurang lebih 3

detik. Pengaturan jarak deteksi pada PIR ditentukan dengan mempertimbangkan area kerja kamera dan kondisi hutan yang terdapat banyak penghalang. Pengaturan *delay* minimum ditentukan dengan mempertimbangkan bahwa seluruh gerakan yang terjadi harus dapat terdeteksi, sehingga proses pengambilan data dapat segera dilakukan.

Selain itu pada perangkat keras sensor, dipilih mode normal pada pilihan *retriggering*. Ketika mendapatkan *trigger*, mode ini akan mengeluarkan output *high* lalu kembali *low*. Sehingga apabila ada gerakan kontinu yang terjadi, sensor tetap akan mengirimkan data *trigger* pada interval waktu tertentu. Berikut adalah tampilan osiloskop berupa sinyal hasil pembacaan data sensor PIR pada satu kali *trigger*.

Gambar 3. 3 Sinyal *trigger* pada osiloskop

B. Mode Deep-Sleep

Mode *deep-sleep* digunakan pada mikrokontroler subsistem *trap* untuk mengurangi suplai daya. Mode *deep-sleep* adalah salah satu konfigurasi mode *sleep* yang dimiliki oleh ESP8266. Mode ini dipilih karena NodeMCU pada subsistem ini hanya harus bekerja ketika ada data *trigger* saja. NodeMCU dapat berada dalam mode *idle* dengan mematikan CPU, koneksi WiFi, dan transmisi data. NodeMCU dapat kembali ke mode normal dengan memberikan *low-level pulse* pada pin reset^[6].

Ketika sensor PIR membaca data *trigger*, sinyal *high* yang terbaca oleh mikrokontroler akan diubah menjadi *low-level pulse* dengan menggunakan rangkaian monostable. Dengan menggunakan LTSPICE, berikut adalah hasil simulasi rangkaian monostable dengan input pembacaan sensor PIR (3.3V DC).

Gambar 3. 4 Simulasi rangkaian monostable

Hasil simulasi pada Gambar 3.4 memperlihatkan adanya *low-level pulse* yang dihasilkan pada saat input *rising edge*.

Pada implementasinya, kembali dilakukan pengecekan output dari rangkaian monostable dengan menggunakan osiloskop. Berikut adalah perbandingan sinyal deteksi dari PIR dan output dari rangkaian monostable dengan menggunakan osiloskop.

Gambar 3. 5 Sinyal *trigger* sensor PIR (ungu) dan sinyal output rangkaian monostable (hijau)

Dari Gambar 3.5 terlihat adanya *low-level pulse* sebagai output dari rangkaian monostable sinyal dari PIR *rising edge*. Pulsa ini akan mengembalikan NodeMCU ke mode normal. Ketika aktif dari mode *deep-sleep*, NodeMCU akan langsung melakukan koneksi ke jaringan Wifi dan mengirimkan data *trigger* ke subsistem kamera setelah koneksi tersebut berhasil.

C. Komunikasi Subsistem Trap dengan Subsistem Kamera

Implementasi komunikasi antara subsistem *trap* dan subsistem kamera yaitu dengan menggunakan metode *client-server*. Mikrokontroler NodeMCU yang berada pada subsistem *trap* akan berperan sebagai *client* dan terhubung dengan NodeMCU pada subsistem kamera yang berperan sebagai *server* komunikasi. Proses komunikasi *client-server* ini dilakukan melalui koneksi ke *access point* router. Seluruh data *trigger* yang diterima oleh NodeMCU *client* akan dikirimkan ke NodeMCU *server* dengan menggunakan protokol komunikasi TCP. Server komunikasi ini berfungsi untuk menerima pesan *trigger* dan mengirimkan respon ke kamera (yang juga berperan sebagai *client*) sebagai perintah untuk melakukan pengambilan foto dan video. Berikut adalah flowchart dari program *client* dan *server* yang digunakan.

Gambar 3. 6 Flowchart program *client*

Gambar 3. 7 Flowchart program server

IV. PENGUJIAN DAN VERIFIKASI

Pengujian pada subsistem *trap* dilakukan untuk menguji setiap spesifikasi yang harus dipenuhi. Konfigurasi pengujian setiap tahapnya yaitu sebagai berikut.

- Osiloskop Hantek 1008C sebagai pembaca sinyal untuk menghitung interval deteksi gerakan.
- *Stopwatch* Iphone SE sebagai alat hitung durasi pengiriman data.
- Router TP LINK-MR3420 sebagai *access point* dengan jangkauan 55 meter.
- Asus Zenfone 2 laser sebagai penerima *capture command*. Prosedur yang dilakukan pada pengujian ini adalah menggunakan dua buah konfigurasi jarak sistem terhadap router. Selain itu terdapat asumsi yang digunakan pada pengujian ini, yaitu menggunakan objek manusia sebagai pengganti objek satwa.

A. Pengiriman Data Trigger

Pada pengujian ini akan dilihat keberhasilan sensor membaca seluruh gerakan yang terjadi di area kerja dan keberhasilan pengiriman data dari subsistem *trap* ke subsistem kamera. Selain itu pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui waktu yang digunakan oleh subsistem *trap* untuk mengirimkan data ke subsistem kamera. Pengujian dibagi menjadi dua bagian, yaitu durasi yang dibutuhkan oleh subsistem *trap* untuk mengirimkan data ke *server* komunikasi dan durasi *server* komunikasi untuk mengirimkan data ke kamera. Hasil yang didapatkan terhadap 30 pengambilan data pada masing-masing konfigurasi jarak adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Rata-rata durasi pengiriman data subsistem *trap* ke *server* komunikasi

Jarak sistem – router (m)	2.8	24
Waktu rata-rata (s)	1.65	2.3

Tabel 4.1 di atas merupakan rata-rata durasi NodeMCU aktif dari *deep-sleep* hingga terhubung dengan jaringan WiFi dan mengirimkan data ke *server* komunikasi. Dari tabel di atas,

didapatkan durasi yang dibutuhkan pada jarak 24 meter lebih lama dari pada saat jarak subsistem cukup dekat dengan router. Hal ini disebabkan sinyal dari WiFi semakin menurun saat jarak dengan router semakin jauh. Sehingga sistem membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terhubung dengan jaringan WiFi.

Tabel 4. 2 Rata-rata durasi pengiriman data dari *server* komunikasi ke kamera

Jarak sistem – router (m)	2.8	24
Waktu rata-rata (s)	1.38	2.023

Tabel 4.2 di atas menampilkan data durasi yang dibutuhkan oleh *server* komunikasi untuk mengirimkan pesan *trigger* ke kamera. Dari data tersebut didapatkan rata-rata proses pengiriman ke kamera membutuhkan waktu 1.38 detik untuk sistem yang berjarak 2.8 meter dengan router dan 2.023 detik untuk sistem yang berjarak 24 meter dari router.

Dari kedua data pengujian di atas, didapatkan bahwa dari 60 gerakan yang terjadi, sensor dapat mendeteksi seluruh gerakan tersebut dan dapat mengirimkan seluruh data ke subsistem kamera. Proses pengiriman data dibutuhkan total waktu 3.03-4.33 detik. Angka ini masih berada dalam batas toleransi waktu antara proses deteksi dan proses pengambilan data pada sistem *camera trap*, yaitu sekitar 4 detik^[4].

B. Interval Deteksi

Pengujian terhadap interval deteksi dilakukan untuk mengetahui toleransi waktu yang dibutuhkan oleh sensor untuk dapat mendeteksi gerakan selanjutnya pada sebuah gerakan yang kontinu. Data ini didapatkan dengan pengecekan sinyal menggunakan osiloskop terhadap gerakan yang terjadi terus menerus. Data interval antarggerakan yang didapatkan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Interval antardeteksi

No	Interval (s)	No	Interval (s)	No	Interval (s)
1	5.01	11	2.8	21	4.03
2	4.91	12	3.59	22	4.54
3	5.03	13	3.61	23	2.94
4	4.94	14	2.77	24	4.72
5	4.92	15	5.49	25	4.83
6	2.96	16	2.91	26	3.28
7	5.16	17	2.93	27	4.42
8	4.06	18	3.88	28	4.17
9	4.15	19	3.65	29	2.96
10	4.05	20	4.06	30	5.23
Rata-rata					4.067

Dari 30 kali pengujian yang dilakukan didapatkan rata-rata dari interval antardeteksi untuk gerakan kontinu adalah sebesar 4.067 detik. Ini berarti pada gerakan kontinu, sistem memiliki kemungkinan untuk terlambat mendeteksi gerakan selama 4.067 detik dari gerakan yang telah terdeteksi

sebelumnya.

V. SIMPULAN

Dari hasil pengujian yang dilakukan, subsistem *trap* telah berhasil membaca gerakan satwa dan mengirimkan data tersebut ke subsistem kamera. Subsistem ini dapat mendeteksi seluruh gerakan yang terjadi pada saat pengujian dan telah berhasil mengirimkan seluruh data *trigger* tersebut ke kamera dengan rata-rata durasi pengiriman adalah 3.03-4.33 detik. Selain itu pada gerakan yang kontinu, proses pembacaan gerakan memiliki toleransi waktu interval antardeteksi yaitu 4.067 detik.

Agar kecepatan pengiriman data meningkat, router yang digunakan dapat diganti dengan router yang cakupan jaringannya lebih luas. Selain itu, interval antardeteksi dapat diminimalisasi dengan mengubah konfigurasi resistor pada sensor PIR yang digunakan.

REFERENSI

- [1] Ada, Lady. 2016. *PIR Motion Sensor – Pyroelectric (“Passive”) InfraRed Sensor*. <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/overview>, diakses pada 6 Mei 2017.
- [2] Ancrenaz, Marc, dkk. 2012. *Handbook for Wildlife Monitoring Using Camera-Traps*. Malaysia: BBEC II Secretariat.
- [3] Berzi, Duccio, dkk. 2013. “Which camera trap type and how many do I need?” A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications”. *The Italian Journal of Mammalogy*, Vol. 24, No. 2: 148-156.
- [4] Brown, Justin dan Gehrt, Stanley D.. 2009. *The Basic of Using Remote Cameras to Monitor Wildlife*. USA: The Ohio State University.
- [5] Datasheet sensor PIR
Diperoleh dari <https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/010/136/original/PIRSensor-V1.2.pdf>
- [6] Espressif IoT Team. 2015. *ESP8266 Sleep Mode Function Description*. Shanghai: Espressif Inc.
- [7] Murni, Desmarita. 2008. “Badak Sumatera”. Jakarta: WWF Indonesia.
- [8] NodeMCU Documentation
Diperoleh dari <https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/>
- [9] Tim Monitoring Badak Indonesia. 2014. *Panduan Survei dan Monitoring Badak Sumatera: Teknik Okupansi, Kamera Otomatis, dan Analisis DNA*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.

Detection of Animal Movements as A Camera Trigger on Dakkera: Camera Trap and Wireless Data Collection System

Syifa Andini Muhammad¹, Dr. Ary Setijadi Prihatmanto S.T., M.T.², Dr. Ir. Yoga Priyana³

Electrical Engineering Study Program, School of Electrical and Informatics, Institut Teknologi Bandung
Ganeca 10, Bandung, 40135, Jawa Barat, Indonesia

Email: ¹syifandin@gmail.com, ²asetijadi@lskk.ee.itb.ac.id, ³yoga@lskk.ee.itb.ac.id

Abstract— Sumatran Rhinoceros is now classified as endangered species by the world conservation institution. Camera trap as a method to save animal from extinction have been used by researcher. Currently, Way Kambas Lampung National Park has used this method, but there are some shortcomings of the camera trap used. In this final project, a camera trap development system called Dakkera was created. Dakkera is a camera trap and wireless data collection system. This system consists of trap subsystem, camera subsystem, network center and data server, and data collection subsystem.

This book contains explanation about design, implementation, and testing of trap subsystem on Dakkera. The trap subsystem is a part of system which acts as animal movement (motion?) detection and sends trigger data to camera. This trigger data is used as a command for camera subsystem to take photos and video. During the implementation process, trap subsystem can do its functions. In the test result, the trap subsystem has managed to read all the movements that occur and can directly send trigger data to camera with delivery duration about 3.03-4.33 seconds. In continuous movement, the process of reading the movement has a time interval tolerance between detection about 4.067 seconds. In order to increase data transmission speed, the router used can be replaced with a router with a wider network coverage. In addition, detection interval can be minimized by change resistor configuration on PIR sensor.

Keywords— trap subsystem, camera trap, trigger, PIR sensor

I. INTRODUCTION

The Sumatran rhinoceros is currently classified as an endangered mammal by the world conservation agency IUCN (International Union for Conservation of Nature)^[7]. The extinction caused by illness, natural disasters, genetic damage, even hunting. Rhino is known as animal that have a sharp sense of hearing and smelling, so the rhino can easily detect human presence. In addition, the rhinoceros live solitary and the population is decreasing, so the research becomes difficult to do.

Camera trap method is now used by researcher to capture wildlife photos and videos. This photos and videos is intended

to obtain data and information that can be used to identify individuals, genders, and other characteristics^[9]. This information is also expected to be used for saving endangered species^{[2][9]}.

The conservation in Way Kambas currently already has several camera traps but there are still some shortcomings in this camera trap and needed some developments. The resolution of current camera is not good enough. Data retrieval from the camera trap is only once a month accompanied by checking the energy source of the system. This data retrieval frequency is not effective because there are many possibilities to the condition of the animal observed in one month.

Dakkera – camera trap and wireless data collection system is proposed to solve the problems. This system is the development of the existing camera trap. Dakkera has several main functions, i.e. detecting the presence of animals, taking photos or videos, and sending data to the conservation center. Dakkera consists of trap-subsystem, camera subsystem, and wireless data collection process.

This paper will explain the trap-subsystem which acts as animal movement detector and sends trigger-data to the camera as a command to capture photos and video.

II. CAMERA TRAP FOR WILDLIFE CONSERVATION, NODEMCU, PIR SENSOR, AND TCP

A. Camera Trap

Camera trap is one of the methods of Spatial Capture Recapture (SCR) used by researchers to take photos or videos. This photos and videos is intended to obtain data and information that can be used to identify individuals, genders, and other characteristics^[9]. This information is also expected to be used for saving endangered species^{[2][9]}.

A camera trap consists of a motion detection sensor/infrared sensor to send a trigger data to the camera when there are animals across the work area.

B. Passive Infra-Red (PIR) Sensor

Humans and warm-blooded animals will radiate infrared from their bodies. Infrared has a wavelength between 700nm - 106nm. Humans, at normal body temperature, radiate most strongly in the infrared at a wavelength of about 10³nm,

whereas warm-blooded animals have infrared wavelengths smaller than humans.

PIR sensor is a pyroelectric sensor that works to detect motion by measuring the changes of infrared rays generated by surrounding objects. The PIR sensor has a special material that is sensitive to infrared light. There are two parts on this sensor that acts to detect the movement, the IR sensor and Fresnel lens. The IR sensor acts to detect motion in the sensor work area, while the Fresnel lens will make the infrared light converge. The range of sensor will be larger with the lens^[1]. When there is a movement, the sensor will give high output signal for a while.^[5]

The advantages of the PIR sensor are wide detection angle so that the work area is wider^[4], suitable for wet-tropical forest^[2], and the detection range and detection range can be adjusted. The disadvantages of this sensor is easily affected by the sunlight, this causes the reading less accurate when the lighting is too bright.^{[3][4]}

C. NodeMCU

ESP8266 is a Wi-Fi chip that can make a microcontroller connected to a Wi-Fi network. NodeMCU is an opensource Internet of Things (IoT) platform that uses ESP8266 module as its kit development. So this development kit is a microcontroller that is directly integrated with Wi-Fi module.

By default, NodeMCU refers to firmware that use Lua programming language^[9]. However, Arduino currently has developed microcontroller unit (MCU) board based on processor other than AVR. So NodeMCU can use Arduino IDE without having to flash firmware.

D. Transmission Control Protocol (TCP)

TCP is a type of communication protocol that provides a reliable data delivery method and will ensure data packages arrive. TCP will resend the data that has been sent but not recognized by the receiver within a certain time. However, TCP has a lower data transmission speed compared to UDP.

III. SPECIFICATIONS, DESIGN, AND IMPLEMENTATION

Dakkera consists of several subsystems with the following system architecture.

Figure 3. 1 Architecture of Dakkera system

The architecture of this Dakkera system has four main parts namely trap subsystem, camera subsystem, network center, and

data server, and data collection. There is also a power supply system on each subsystem to support. The trap subsystem acts as animal movement detector. When there is a trigger-data, the trap subsystem sends messages to the camera subsystem through the network center. This trigger-message will be received by the communication server on the camera subsystem, then the communications server will give a command message to the camera to take photos and video

All photos and videos taken by the camera will be sent to data center through the network. Then in sequence will be sent to data collection and conservation center (headquarter) once a day.

The design specifications of trap-subsystem are as follows:

1. Reading animal movements and responding to all movements that occur in the work area
2. Send data to camera subsystem when trigger-data available

The illustration of data flow diagram is as follows.

Figure 3. 2 Data flow diagram

A. PIR Sensor Data Readout

Design of movement detection on this trap-subsystem is using NodeMCU as microcontroller and HC-SR501 as passive infra-red sensor. Sensitivity and delay settings on the sensor are set to a minimum position with an average detection distance between 6-13 meters and delay detection of approximately 3 seconds.

The setting of the detection distance on the sensor is determined by considering the camera working area and the forest condition that may contains many obstructions. The minimum delay of sensor is determined by considering that all movements that occur should be detectable, so that the data retrieval process can be done immediately

In addition, the normal mode is selected on the retriggering option in PIR sensor hardware. When motion detected, this mode will cause high level output then immediately return to low. So if there is continuous movement occurs, the sensor will still send trigger-data at a certain time interval. Here is the oscilloscope display of the signal readings of PIR sensor data at one time trigger.

Figure 3. 3 Trigger signal

B. Deep Sleep Mode

Deep-sleep mode is used for microcontroller in trap-subsystem implementation to reduce the power supply. Deep-sleep mode is one of the ESP8266 sleep mode configuration. Deep sleep mode is selected because the microcontroller in this subsystem only work when trigger-data available. NodeMCU will be in idle mode by turning off the CPU, Wi-Fi connection, and all data transmission. NodeMCU can return to normal mode by giving low-level pulse to the reset pin^[6].

When movement detected by PIR sensor, microcontroller reads high-level signal. This high-level signal is converted into a low-level pulse using a monostable circuit. A monostable circuit simulation result with PIR sensor as an input (3.3V DC) is as follows.

Figure 3.4 Monostable circuit simulation

Simulation result in Figure 3.4 shows low-level pulse when signal input is rising edge. In the implementation, the output of monostable also checked by using oscilloscope. The result is as follows.

Figure 3.5 Trigger signal PIR sensor (purple) and output signal of monostable (green)

Figure 3.5 shows low-level pulse as monostable output when the PIR sensor signal is rising edge. The pulse that supplied to reset pin NodeMCU will make NodeMCU return to normal mode. When active from deep-sleep mode, NodeMCU will try to connect to the Wi-Fi network and send trigger-data to camera subsystem after the connection is well established. NodeMCU on the camera subsystem will receive the trigger-data and then send a command message to camera as a response.

C. Trap-subsystem and Camera Subsystem Communication

Communication implementation between trap-subsystem and camera subsystem is using client-server method. NodeMCU microcontroller on trap-subsystem acts as client and NodeMCU on camera subsystem acts as communication server. The client-server communication process use connection to router access point. All trigger-data will be received by NodeMCU client, then NodeMCU client sends message to NodeMCU server with TCP communication protocol. The server will send a command message to camera (which also acts

as client in this communication implementation) as a response to trigger-data. The flowchart of the client and server programs used is as follows.

Figure 3.6 Client program flowchart

Figure 3.7 Server program flowchart

IV. RESULT AND VERIFICATION

The trap subsystem testing has done for test each specification test that must be fulfilled. The following are the configuration testing.

- Hantek 1008C oscilloscope as a signal reader to calculate motion detection interval
- Iphone SE stopwatch as a tool to calculate duration of data transmission
- Router TP LINK-MR3420 as access point with 55 meters range

• Asus Zenfone 2 Laser as the capture command receiver The procedure in this test is using two configurations of system distance to the router. In addition, there is an assumption used in this test, using the human objects as a substitute of animal object.

A. Trigger-Data Transmission

This test has done to see the performance of the sensor in reading the entire movements that occur in the working area and delivering data from the subsystem trap to the camera. In

addition, this test also done to determine the time used by the trap subsystem to transmit data until received by the camera. This testing is divided into two parts, the duration required by the trap subsystem to send data to communication server and the duration of the server communication to send data to camera. The result of 30 test in each distance configuration are as follows.

Table 4. 1 Average time trap subsystem send data to communication server

System-router distance (m)	2.8	24
Average time (s)	1.65	2.3

Table 4.1 above shows average time for NodeMCU to active from deep-sleep until connected to a Wi-Fi network and send data to communication server. From the table, that average time is increasing when system further from the router. This is because the signal from Wi-Fi decrease as the distance system from router is further. So the system takes a longer time to connect to Wi-Fi network.

Table 4. 2 Average time communication server send data to camera

System-router distance (m)	2.8	24
Average time (s)	1.38	2.023

Table 4.2 above shows the duration for the communication server to send data to the camera. The average duration for system that 2.8 meters away from the router is 1.38 seconds, and 2.023 seconds from system that 24 meters from the router.

From both data test above, it is obtained that from 60 movements that occurs, sensor can detect all movement and can send all data to camera subsystem. The data transmission process takes a total time 3.03 to 4.33 seconds. This result is still on the time tolerance limit between detection process and the data retrieval process by camera trap system, which is about 4 seconds.^[4]

B. Detection Interval

This test is done to determine the interval time tolerance for the sensor to detect the next movement. This data is obtained by checking the continuous motion signal using the oscilloscope. The data are as follows.

Table 4. 3 Time interval between detection

No	Interval (s)	No	Interval (s)	No	Interval (s)
1	5.01	11	2.8	21	4.03
2	4.91	12	3.59	22	4.54
3	5.03	13	3.61	23	2.94
4	4.94	14	2.77	24	4.72
5	4.92	15	5.49	25	4.83
6	2.96	16	2.91	26	3.28
7	5.16	17	2.93	27	4.42
8	4.06	18	3.88	28	4.17
9	4.15	19	3.65	29	2.96
10	4.05	20	4.06	30	5.23
Rata-rata					4.067

From 30 tests, an average time interval between detections of continuous movement is 4.067 seconds. This means that

this system has possibility to be late detecting movement about 4.067 seconds from previous detected movement in continuous movement.

V. CONCLUSION

From the test result, trap subsystem has successfully read the movement of animals and send all data to the camera. This subsystem can detect all movements that occur during the test and has successfully sent all the trigger-data to the camera with the average transmission data is 3.03-4.33 seconds. In continuous movement, the process of reading the movement has a time interval tolerance between detection about 4.067 seconds.

In order to increase data transmission speed, the router used can be replaced with a router with wider network coverage. In addition, the detection interval in continuous movements can be minimized by changing the resistor configuration on the PIR sensor used.

REFERENCES

- [1] Ada, Lady. 2016. *PIR Motion Sensor – Pyroelectric (“Passive”) InfraRed Sensor*. <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/overview>, accessed on 6 Mei 2017.
- [2] Ancrenaz, Marc, et. al.. 2012. *Handbook for Wildlife Monitoring Using Camera-Traps*. Malaysia: BBEC II Secretariat.
- [3] Berzi, Duccio, et. al.. 2013. “Which camera trap type and how many do I need?” A review of camera features and study designs for a range of wildlife research applications”. *The Italian Journal of Mammalogy*, Vol. 24, No. 2: 148-156.
- [4] Brown, Justin dan Gehrt, Stanley D.. 2009. *The Basic of Using Remote Cameras to Monitor Wildlife*. USA: The Ohio State University.
- [5] PIR Sensor HC-SR501 Datasheet Available: <https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/010/136/original/PIRSensor-V1.2.pdf>
- [6] Espressif IoT Team. 2015. *ESP8266 Sleep Mode Function Description*. Shanghai: Espressif Inc.
- [7] Murni, Desmarita. 2008. “Badak Sumatera”. Jakarta: WWF Indonesia.
- [8] NodeMCU Documentation Available: <https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/>
- [9] Tim Monitoring Badak Indonesia. 2014. *Panduan Survei dan Monitoring Badak Sumatera: Teknik Okupansi, Kamera Otomatis, dan Analisis DNA*. Kementerian Kehutanan, Jakarta.